

ФИЗИКО-ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОД ПРОДУКТИВНЫХ ГОРИЗОНТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЧСАЙ ПО ДАННЫМ КЕРНА

Джумаев¹ М.М. Хайдаров¹ К.М. Ахмедов² Ш. Ш.Жураев².Ф.О -

1. *Первый заместитель ООО «Узнефтегаз бургилаш ишлари».*
2. *Доцент кафедры «Геология и горное дело» Каршинский государственный технический университет*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459835>

***Аннотация.** В статье рассмотрены физико-литологические особенности и коллекторские свойства продуктивных горизонтов месторождения Учсай по данным керна. Установлено, что породы представлены преимущественно песчаниками, алевролитами и глинами, отличающимися литологической неоднородностью и изменчивыми фильтрационно-ёмкостными свойствами. Наиболее благоприятные коллекторские свойства связаны с мелко- и среднезернистыми песчаниками.*

***Ключевые слова:** Учсай, керн, песчаник, алевролит, пористость, проницаемость*

Введение. Изучение физико-литологических характеристик и коллекторских свойств пород продуктивных горизонтов является одним из ключевых направлений геологоразведочных исследований нефтегазовых месторождений. Достоверная оценка продуктивности пластов невозможна без комплексного анализа вещественного состава пород, их структуры, текстуры, степени цементации, плотности, открытой пористости, проницаемости и характера насыщения. Среди всех видов геологической информации особую ценность представляет керновый материал, поскольку он позволяет непосредственно исследовать породу-коллектор и получить объективные данные о её фильтрационно-ёмкостных свойствах [2, 3, 6].

Целью данной статьи является комплексная характеристика физико-литологических особенностей и коллекторских свойств пород продуктивных горизонтов месторождения Учсай на основе анализа кернового материала.

Освещённость разрезов керном и лабораторными анализами. На месторождении Учсай с отбором керна пробурено 4 скважины. Суммарная колонковая проходка составила 576 погонных метров, при этом линейный вынос керна равен 363,5 погонных метров, что составляет 63,1 % от общей колонковой проходки [4, 5]. Данный показатель свидетельствует о наличии достаточно значимого фактического материала для изучения литологического состава и петрофизических свойств пород.

Вместе с тем степень освещённости отдельных продуктивных горизонтов керном является неравномерной. Некоторые интервалы разреза охарактеризованы достаточно подробно, тогда как отдельные пласты имеют ограниченную керновую характеристику либо вовсе не освещены керновым материалом. Это обстоятельство является важным методическим фактором, поскольку при интерпретации результатов необходимо учитывать репрезентативность керна и степень его соответствия общей вскрытой мощности продуктивных пластов. Анализ данных таблицы 1 показывает, что основная часть исследованного кернового материала приходится на верхнеюрские отложения. По ним суммарная проходка с отбором керна составила 150 м, а линейный вынос — 96,8 м. По среднеюрским отложениям проходка составила 19 м, линейный вынос — 12,5 м. Всего по изученным интервалам исследовано 465 образцов керна, из которых 352 образца относятся к верхнеюрским и 109 образцов — к среднеюрским отложениям [3].

Сведения об общей колонковой проходке, выносе керна и количестве исследованных образцов приведены в таблице 1.

Керновые исследования имеют принципиальное значение для оценки продуктивных горизонтов, так как позволяют не только описать литологический состав пород, но и определить их реальные физические параметры. Особое внимание при этом уделяется песчаным разностям, которые обладают наиболее благоприятными условиями для накопления и фильтрации углеводородов. Алевролиты и глины, напротив, чаще характеризуются пониженной проницаемостью и могут формировать литологические барьеры внутри продуктивной толщи [6, 7].

Таблица 1 – Сведения об общей колонковой проходке, выносе керна и количестве исследованных образцов по месторождению Учсай

	Площадь, № скв.	J ₃ проходка/вынос, м	J ₂ проходка/вынос, м	Итого проходка, м	J ₃ вынос, %	J ₂ вынос, %	J ₃ образцы, шт.	J ₂ образцы, шт.	Итого образцов, шт.
	Учсай, скв. 1	20 / 15,2	5 / 5	25	76	100	105	63	168
	Учсай, скв. 2	32 / 22	14 / 7,5	46	68,7	63,6	119	46	165
	Учсай, скв. 3	10 / 5	—	10	50	—	33	—	33
	Учсай, скв. 4	88 / 57,6	—	88	65,4	—	95	—	95
тог о		150 / 96,8	19 / 12,5	169			352	109	465

Литологическая характеристика верхнеюрских отложений. Верхнеюрские отложения месторождения Учсай представлены преимущественно

благоприятные коллекторские свойства связаны с песчаниками, обладающими сравнительно высокой пористостью. Алевролиты и глинистые породы имеют более плотное строение и пониженные фильтрационные свойства.

Заключение. Физико-литологическая характеристика и анализ коллекторских свойств пород продуктивных горизонтов месторождения Учсай по данным керна показывают, что разрез юрских отложений имеет сложное и неоднородное строение. Продуктивные горизонты представлены преимущественно переслаиванием песчаников, алевролитов и глинистых пород [5].

Верхнеюрские отложения характеризуются наличием песчаников с относительно высокой пористостью, достигающей 18,5–21,8 %. Эти породы могут рассматриваться как наиболее благоприятные коллекторы. Алевролиты и глинистые породы имеют более плотное строение и пониженные фильтрационные свойства [7].

Наиболее важными факторами, влияющими на коллекторские свойства пород, являются литологический состав, степень цементации, глинистость, карбонатизация и наличие углисто-глинистого вещества. Лучшие фильтрационно-ёмкостные свойства связаны с мелко- и среднезернистыми песчаниками, тогда как глины, алевролиты и плотные карбонатизированные прослойки ухудшают качество коллекторов.

Таким образом, керновые исследования месторождения Учсай имеют важное значение для уточнения геологического строения продуктивных горизонтов, оценки их коллекторских свойств и построения достоверной геологической модели. Дальнейшее изучение должно быть направлено на комплексное сопоставление керновых, геофизических и промысловых данных, что позволит повысить точность оценки продуктивности пластов и эффективности разработки месторождения.

Список использованной литературы:

1. Абдуллаев Х.М. Геология и минеральные ресурсы Узбекистана. — Ташкент: Фан, 1969.
2. Бакиров А.А., Бакиров Э.А., Мелик-Пашаев В.С. Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа. — Москва: Недра, 1987.
3. Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика. — Москва: Недра, 2004.
4. Керимов В.Ю. Геология нефти и газа. — Москва: Академия, 2011.

5. Материалы по физико-литологической характеристике и коллекторским свойствам пород продуктивных горизонтов месторождения Учсай по данным керна.
6. Ханин А.А. Породы-коллекторы нефти и газа и их изучение. — Москва: Недра, 1969.
7. Шванов В.Н. Петрография песчаных пород. — Ленинград: Недра, 1987.

